

LIZING – HAVO KEMALARINI YANGILASHNING MUHIM OMILI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5979358>

Umarov Aziz Olimovich

Adliya bo'limi bosh maslahatchisi

Annotatsiya: *Bugungi kunda olimlarimiz tomonidan lizing shartnomalari atroflicha o'rganilib ko'p qirralari ochib berilgan. Biroq havo kemalari lizingi shartnomasi, uning shartnomaviy munosabatlari masalalari olimlar tomonidan o'rganilmagan. Havo kemalari lizingining shartnomaviy munosabatlarini kompleks, ilmiy-nazariy o'rganish, hamda o'rganilgan masalalar bo'yicha takliflar berish oldimizga qo'ygan muhim vazifa hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *Lizing shartnomasi, havo kemalari, shartnomaviy munosabatlar.*

Yangi O'zbekiston - o'ziga xos taraqqiyot yo'li, yangicha dunyoqarash, inson qadri ulug'langan yangi islohotlar. Barcha soxalarda izchil yuqori o'sish sur'atlari, yurtimizda barpo etilgan bank – moliya tizimining barqaror va ishonchli faoliyat yuritishi, iqtisodiyotda amalga oshirilayotgan yangilanish va o'zgarishlar, umuman, mamlakatimiz investitsiyaviy jozibadorligini oshirish yo'lidagi dadil qadamlarimiz dunyo jamoatchiligi, shuningdek, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki singari nufuzli xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan e'tirof etilmoqda.

Davlatimiz kuchli transport tizimiga ega ekanligi bugun hech kimga sir emas. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning BMT shafeligida transport-kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish bo'yicha Mintaqaviy markaz tashkil etish tashabbusi mintaqada transport-kommunikatsiyalarini rivojlantirishda muhim omil sifatida ko'rilmogda. 1992-yil 28-yanvarda "O'zbekiston havo yo'llari" milliy aviakompaniyasi tashkil etilgan. Mustaqillik yillarida Milliy aviakompaniya xalqaro tashishlar bozorida raqobatbardoshligini namoyon etibgina qolmay, mijozlarning ishonchini qozonish va o'z faoliyati ko'lamini sezilarli darajada kengaytirishga erishdi. Samolyotlar parkining "Boing" -757/767, A – 320, A – 310, kabi zamonaviy havo kemalari bilan yangilash soxani rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Lizing shartnomasi orqali sotib olingan Airbus turkumiga kiruvchi A-320 samolyotlari xalqaro va mahalliy yo'nalishlarda parvozlarni muvaffaqiyatli amalga oshirib kelmoqda. Milliy aviakompaniyamiz buyurtma portfeliga kiruvchi yangi V -767 samolyotlarining sotib olinishi, kelajakda ham, milliy aviakompaniyamiz parklarini yangi avialaynerlar bilan

to'ldirib borish sohani rivojlantirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Samolyotlar narxlarining yuqoriligi uni to'g'ridan – to'g'ri, oldi – sotdi shartnomasi asosida sotib olish imkoniyatini bermaydi. O'z navbatida savol tug'iladi: Unda qanday yo'l bilan havo kemalarini sotib olish mumkin? Havo kemasini lizing shartnomasiga muvofiq sotib olib, keyinchalik uning to'lovini qismlarga bo'lib to'lash masalaning eng maqbul yechimi deb o'ylaymiz. Bu esa, lizing munosabatlarini, ayniqsa, havo kemalari lizing shartnomasini huquqiy jihatdan puxta o'rganish, ilmiy tadqiq etishni taqazo etadi.

Mamlakatimiz va xorijda lizing shartnomalarining u yoki bu jihatlari bag'ishlangan ko'plab ilmiy ishlar olib borilgan. O'zbek olimlaridan K.Rashidov, O.Hazratqulov, M.Baratov, S. Boboqulov, T. Kocher-gina, Sh. Yuldasheva lar lizing shartnomasi, xalqaro lizing shartnomasi, lizing munosabatlarini xalqaro huquqiy tartibga solish kabi masalalarda ilmiy izlanishlar olib borishgan.

MDH davlatlari olmlaridan M. Braginskiy, V. Vitryanskiy, V. Gazman, A.Ivanov, Ye.Kabatova, A.Smirnov, Yu.Xaritonov va boshqalarning ilmiy ishlarida ham, lizing munosabatlari, uning huquqiy tabiati, lizing shartnomasining alohida jabhalari moliya lizingi, lizing faoliyatini sug'urtalash, lizing shartnomasidagi garov kabi masalalar o'z aksini topgan.

Yuqorida keltirilgan ilmiy ishlarda lizing shartnomasining ko'p qirralari ochib berilgan, ilmiy, puxta o'rganilgan. Biroq havo kemalari lizingi shartnomasi, uning shartnomaviy munosabatlari masalalari olimlar tomonidan o'rganilmagan. Havo kemalari lizingining shartnomaviy munosabatlarini kompleks, ilmiy-nazariy o'rganish, hamda o'rganilgan masalalar bo'yicha takliflar berish oldimizga qo'ygan asosiy maqsad hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Рашидов К.К. Значение общепризнанных норм международного права и развития гражданского законодательства. // Материалы международной научно-практической конференции “Гражданское право Республики Узбекистан за десять лет ее независимости”. –Т.: ТГЮИ, 2001.-С.175-179.
2. Ҳазратқулов Ў.Т. Лизинг муносабатларининг халқаро ҳуқуқий тартибга солиниши. //”Гармонизация законодательства Республики Узбекистан и Европейская Союза “ Илмий – амалий конф. Маъруза матн. –Т.: -2004.-Б.84-89.
3. Баратов М. Яна лизинг ҳақида (ҳамм.)//Ҳуқуқий маърифат Ахборотномаси. -1999.-8-сон.
4. Бобоқулов С. Договор о лизинге. //Хўжалик ва ҳуқуқ.-2002. 8-сон.

5. Кочергина Т. Правовой режим лизинговых обязательств. // Фуқаролик қонунчилиги. илмий конференция материаллари. -Т.: ТДЮИ, 2004. -82б.
6. Юлдашева Ш. Лизинг шартномаси. // Ёш олимлар тўплами. -2004. -6-сон. -Б. 22-24.
7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая и вторая: Общие положения. М.: Статут, 2000.
8. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: прокат, фрахтование на время, аренда зданий, сооружений и предприятий, лизинг. Изд. 3-е М.: Статут, 2001.
9. Газман В.Д. Лизинг: Теория, практика, комментарии. М., 1997.
10. Иванов А.А. Договор финансовой аренды (лизинга): Учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2001.
11. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.: ИН-ФРА-М, 1997.
12. Смирнов А.Л. Лизинговые операции / Серия «Международный банковский бизнес». М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 1995.
13. Харитонова Ю.С. Договор лизинга. М.: Юрайт-М, 2002.

